

NAFAS OLI SHNING AHAMIYATI

**¹Mardonov Sherzod Umaraliyevich, ²Turdiyeva Gavhar Inatullayevna, ³Abdulazizova
G‘uncha Abdulg‘ani qizi**

¹DTPI o‘qituvchisi, ²DTPI stajyor o‘qituvchisi, ³Denov tadbirkorlik va pedagogika
instituti Biologiya ta‘lim yo‘naliishi, 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196957>

Kirish. Bugungi kunda yurtimizda o‘shib kelayotgan yosh avlodga katta e‘tibor qaratilmoqda. Yurtimiz kelajagi rivojiga o‘z hissasini qo‘shadigan jismonan sog‘lom va ma‘nan yetuk kadrlar tayyorlash uchun o‘shib kelayotgan yoshlarimiz salomatligiga katta e‘tibor berishimiz kerak. Sport insonni yoshartiradi deb bejiz aytishmagan. Jahon miqyosida bolalarning nafas a‘zolari kasalliklari shakllanishi va rivojlanishi, ularga erta tashxis qo‘yish, davolash va oldini olish uchun ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bundan tashqari nafas olish tizimi surunkali kasalliklarida uzoq vaqt og‘iz bilan nafas olish bolalarda yuz-jag‘ suyaklari o‘shishiga sezilarli darajada ta‘sir etishi aniqlangan.

Nafas olish har bir tirik organismning hayoti uchun eng zarur fiziologik jarayon hisoblanadi. Nafas olish – bu organizm va uni o‘rab turuvchi atrof-muhit orasidagi gazlarning tinimsiz almashinuvidir. Organizmda tinimsiz ravishda oksidlanish jarayoni bajariladi. Atrof-muhitdan tushayotgan kislorod hujayralarga yetkazib beriladi va u yerda sitoplazma tarkibiga kiruvchi yuqori molekulyar organik moddalardan ajraladigan uglerod va vodorod bilan birikadi. Organizmdan chiqarilishi kerak bo‘lgan o‘zgarishlarning oxirgi mahsulotlari – karbonat angidrid gazi, suv va boshqa birikmalar organizmga tushgan kislorodning katta miqdorini o‘zlarida saqlaydi. Kislorodning kam qismi esa hujayra sitoplazmasi tarkibiga kiradi. Kislorod organizmni faoliyati uchun zarur bo‘lgan energiyani ajratuvchi biokimyoviy jarayonlarning asosi hisoblanuvchi oksidlanish jarayonini ta‘min etadi. Shu sababli uning to‘qimalarini kislorod bilan yetarlicha ta‘minlamasdan organizm hayotini tasavvur qilish mumkin emas. Bundan tashqari nafas olish organlari turli xil moddalarning hidini sezish hamda nutq talaffuzida ham ishtirok etadi.

Nafas quyidagi bir-biri bilan bog‘langan qismlardan iborat:

- 1) tashqi nafas yoki o‘pka ventilatsiyasi (tashqi muhit va o‘pka alveolalari orasidagi gazlar almashinuvi);
- 2) alveolyar havo bilan qon kapillarlarlari orasidagi gazlar almashinuvi;
- 3) qon tomonidan kislorod va karbonat angidridini tashilishi;
- 4) qon kapillarlarlari va organizmning to‘qimalari orasidagi gazlar almashinuvi;
- 5) ichki nafas yoki hujayralarda yoki to‘qimalardagi nafas olish [20].

Havo burun orqali og‘iz va traxeyaga kirib undan o‘ng va chap bronxlarga o‘tadi. Bronxlar daraxtsimon tarmoqlangan bo‘lib, havoni bronxiolalar va ulardan o‘pka pufakchalari-alveolalarga yetkazib beradi. Alveolalar devori epitelial va tayanch biriktiruvchi hujayralardan tashkil topgan bo‘lib, qon kapillarlar to‘ri bilan o‘ralib olingan. Bu kapillarlar va alveolalar devorlari orqali alveolalar va qon orasida gazlar almashinuvi muntazam o‘tib turadi. Havoning alveolalarda yangilanishi ko‘krak qafasi harakati tufayli o‘tadi, bu harakatlar qovurg‘alararo nafas muskullari va diafragma gumbazi tufayli amalga oshadi. O‘pka ko‘krak qafasining qariyb hamma sathini egallab olgan. Ko‘krak bo‘shlig‘ining ichki sathi va o‘pkaning tashqi sathi seroz parda-plevra bilan qoplangan. O‘pkani qoplab olgan plevraning visseral varaqi bevosita ko‘krak bo‘shlig‘i devorini qoplovchi - pariyetal varaqqa o‘tadi. Bu varaqlar o‘rtasida germetik yopiq oraliq bo‘shlig‘i - plevral bo‘shliq mavjud va uning ichida suyuqlik ham bor.

Odamda nafas olish organlar juda erta - embrion hayotining to'rtinchi haftasi oxiridan rivojlana boshlaydi. Bunda jabra yoriqlarining orqasida, oldingi ichakning bo'yin bo'limida nov shaklida bo'rtma hosil boladi. Bu bo'rtmaning epiteliysi o'z navbatida ikkita bo'rtiq hosil qiladi, bo'rtiqlar kolbasimon shishga aylanadi. Shishlarni o'rab turuvchi mezenxima ichkariga o'sib kirib, mayda naychalar hosil qiladi. Embrionda olti oylikidan boshlab havo o'kazuvchi yo'llar, olti oylikning oxirlariga borib haqiqiy o'pkalar paydo bola boshlaydi [11,13,14,19].

Nafas olish tashqi va ichki turlarga farqlanadi. Tashqi yoki o'pka orqali nafas olish – bu o'pka yuzasi orqali qon va o'pkada mavjud bo'lgan havo orasida bajariladigan gazlar almashinuvidir. Tashqi muhit bilan organizm, ya'ni qon o'rtasida gaz almashinuvi, yuqorida aytilganidek, o'pka orqali amalga oshiriladi. O'pka yaxshi taraqqiy etgan juft organ bo'lib, ko'krak qafasida, berk bo'shliqda joylashgan. Har qaysi o'pka shaklan konusga o'xshagan bo'lib, ustki qismi uchi, pastki qismi esa asosi deb ataladi. O'pka, burun va og'iz bo'shliqlari, tomoq, hiqildoq, kekirdak va bronxlar orqali tashqi muhitga tutashadi. Bronxlar diametriga qarab birinchi, ikkinchi, uchinchi tartibli bronxlarga bo'linadi. Uchinchi tartibli bronxlar bo'linib, tarmoqlanib, juda ingichka naychalarni - bronxiollarni hosil qiladi [1]. Bronxiollar havo pufakchalari - alveolalar bilan tugaydi. Binobarin, o'pka parenximasini alveolalar tashkil qiladi. Ularning devori bir qavat hujayralardan tashkil topgan bo'lib, u yerda bir talay kapillyar qon tomirlari chirmashib, to'r hosil qilgan. Bu kapillyarlarning devori ham bir qavat endoteliy hujayralardan tashkil topgan. Shunday qilib, kapillyarlarda oqayotgan qon bilan alveola ichidagi havo o'rtasida gaz almashinuvining amalga oshishi uchun juda yaxshi sharoit vujudga keladi. Chunki alveolalardagi havo bilan kapillyarlardagi qon bu yerda bor-yo'g'i qalinligi 0,004mm keladigan hujayra qatlami bilan bir-biridan ajralgandir. Alveolalarning soni juda ko'p bo'lib, umumiy yuzasi haddan tashqari keng. O'pkada gaz almashinuvining nihoyatda keng yuza bo'ylab sodir bo'ldi. O'pka orqali gaz almashinib turishi uchun unga to'xtovsiz ravishda havo kirishi va undan tashqariga to'xtovsiz havo chiqib turishi kerak. Buning uchun esa u doimo to'xtovsiz ravishda kengayib va torayib turishi zarur. O'pkaning o'zida uning kengayib torayib turishini ta'minlay oladigan xususiy muskulatura yo'q. Ammo u ko'krak qafasining berk bo'shlig'ida joylashganligi sababli, ko'krak qafasi kengayganda kengayadi, torayganda esa torayadi, qisiladi. Shu tariqa o'pka ko'krak qafasining faol faoliyatiga ergashib, passiv harakat qiladi. O'pkaning ko'krak qafasi faol harakati natijasida passiv harakat qilishiga sharoit bola tug'ilishi zahotiy oq paydo bo'ladi. Gap shundaki, ona qornida rivojlanish davrida bola o'pkasi hali ishlamay turadi, qovurg'alarning boshchalari umurtqalarning tegishli chuqurchalariga tushmagan, natijada ko'krak qafasi salgina yassilashib qisilgan bo'ladi, shu sababli o'pka ko'krak qafasi bo'shlig'ini boshdan-oyoq to'ldirib turadi. Bola bilan ona organizmi o'rtasida moddalar almashinuvi, jumladan, gaz almashinuvi platsenta orqali amalga oshadi.

Odamning nafas yo'llari ko'krak bo'shlig'ida joylashgan o'pka, nafas yo'llari (burun bo'shlig'i, traxeya, bronxlar)dan tashkil topib, o'pka bo'shlig'ini atmosfera havosi bilan bog'laydi. Unga ko'krak qafasi va nafas mushaklari ham kiradi.

Nafas olish jarayonida kislorodga boy havo burun yoki og'izdan boshlanib, **halqum, hiqildoq va traxeyaga** o'tkaziladi. Traxeya o'pka ichida shoxlanadigan ikkita **bronxga** bo'linib ketadi. Har bir bronx maydaroq bronxlarga va yanada kichikroq naychalar – **bronxiolalarga** shoxlanadi. Bronxiolalar oxirida **alveolalar** deb nomlangan havo xaltachalari bor. Ularda gaz almashinadi.

Nafas tizimining muhim tuzilmasi - **diafragma**. Diafragma qisqarganda u tekislanadi va o'pkalar kengayib, ularning ichiga havo kiradi. U bo'shashganida havo sizib chiqadi, o'pkalar puchayadi [2].

Nafas olish faoliyatini baholashda tashki nafas olishni, ya'ni atmosfera havosi bilan o'pka kapillyar qoni o'rtasidagi gaz almashinuvini tekshirish katta ahamiyatga egadir. Buni aniklashda oddiy klinik uslublardan hamda maxsus apparatlar talab qilinadigan nisbatan murakkab uslublardan foydalaniladi.

Nafas olganda olingan havo hajmi chaqaloqlarda kam bo'lib, bu ko'rsatkich bola yoshi kattalashgan sari ortib boradi. Bu bola o'sib rivojlanishi bilan bir qatorda o'pka vaznining ortib borishi, hamda nafas olganda ko'krakqafasining kengayib borishi bilan bog'lik bo'ladi. Bolalarda kislorodga bo'lgan talab ularda modda almashuv shiddatli kechishisababli kattalarga nisbatan ko'p bo'ladi. Bir yoshlik bolani kislorodga bo'lgan talabi har bir kilogramm vazniga 7,5- 8 ml/daqqa bo'lsa, 6 yoshda 9,2 ml/daqqa bo'ladi, keyin bu ko'rsatkich kamayib 10 yoshda 6,3 ml/daqqa, 1-1.5 yoshda 5,2 daqiqani tashkil kiladi. kattalarda bu ko'rsatkich 4,5 ml/daqiqiga teng bo'ladi [3].

1-jadval.

Bolalarda nafas olganda olingan havo hajmi ml.da (N. N. Shalkov bo'yicha).

Yosh	Absolyut	1 kg vazniga nisbatan
1 oy	30	6,2
4 oy	39	6,2
6 oy	54	6,7
1 yosh	70	7,0
3 yosh	114	7,4
6 yosh	156	7,9
11 yosh	254	7,8
14 yosh	300	7,8

Bolalar uchun nafas olishning yuzakiligi xosdir. Ammo boladagi nafasning yuzakiligi va nafas ritmining notekisbo'lishi, nafas olishning tezligi bilan kompensatsiyalanadi. Yangi tug'ilgan chaqaloq, bola yetilganlik darajasiga qarab bir daqiqada 40- 60 marotaba nafas oladi. Bola yoshi kattalashgan sari nafas olish soni kamayib boradi.

2-jadval.

Bolalarda yoshga qarab nafas olish sonini o'zgarishi.

Bolaning yoshi	Nafas soni (daqiqada)
2 haftadan 3 oygacha	40-45
4-6 oyda	35-40
7-12 oyda	30- 35
2-3 yoshda	25-30
5-6 yoshda	25atrofida
10-12 yoshda	20- 22

14-15 yoshda	18- 20
Kattalarda	15- 16

Chaqaloklarda har bir nafas olishga 2,5- 3 tomir urishi, 1 yosh va undan katta bolalarda 3-4 va nihoyat kattalarda 4- 5 yurak qisqarishi to`g`ri keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qodirov. E.K. Odam anatomiyasi. 2003y.
2. Qurbonov.Sh., Qurbonov.A. Jismoniy rivojlanishning fiziologik asoslar. T., 2003.
3. М.Р.Сапин, Г.Л.Блинч. Нормальная анатомия человека. 2010.